

DASAR BLENDER 3D: Lighting & Material

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

Menambahkan Light Object

- Shift+A
- Light(v2.90) atau Lamp (v2.67)
- Setting Umum Lights/Lamp
- Power (Watt)
- Color

Light Objects

Point Light

Point Light (Titik Cahaya), yaitu titik yang memancarkan jumlah cahaya yang sama ke segala arah. Ini divisualisasikan oleh titik polos yang dilingkangi.

Power

Kekuatan cahaya dalam Watt. Nilai yang lebih tinggi meningkatkan intensitas cahaya.

Radius

Ketika lebih besar dari nol, cahaya akan dipancarkan dari permukaan bola dengan radius yang ditentukan.

Point Light

Spot Light

Lampu soiot memancaikan beikas cahaya beibentuk keiucut daii ujung keiucut, dalam aiah teitentu.

Power

Kekuatan cahaya dalam Watt. Nilai yang lebih tinggi meningkatkan intensitas cahaya.

Radius

Ketika lebih besai daii nol, cahaya akan dipancaikan daii peimukaan bola dengan iradius yang ditentukan.

Beam

Shape

e

Aíea Light

Cahaya aíea mensimulasikan cahaya yang beíasal daíi emitoí peímukaan (atau sepeíti peímukaan).

Sumbeí cahaya beíupa bidang :

- Peísegi / Squaíe
- Lingkaían / Disk (v.290)
- Peísegi panjang / Rectangle
- Elips / Ellipse (v.290)

Sun Light

Cahaya matahari memberikan cahaya dengan intensitas konstan yang dipancarkan dalam satu arah dari jauh tak terhingga.

Strength

Nilai tipikal adalah sekitar 250 untuk hari mendung dan 1000 atau lebih untuk sinar matahari langsung.

Angle

Ukuran cahaya matahari menurut diameter sudutnya dilihat dari bumi. .

Material

Material Modifiéi mengubah píoepéti dasái dengan yang baú diambil daíi íentang teítentu yang dipetakan pada matérial saat ini di bawah goíesan.

Anda dapat menggunakan beíbagai sifat bahan, di antaíanya banyak yang meíupakan komponen tunggal (yaitu membeíikan hasil B&W). Dalam hal ini untuk pengubah waína, jaluí waína opsional dapat digunakan untuk memetakan nilai skala abu-abu ini ke nilai beíwaína.

Dalam sifat kasus teíbalik daíi bahan, yang multi-komponen (yaitu membeíikan hasil RGB) nilai íata-íata akan digunakan untuk pengubah Alpha dan Ketebalan.

Material

Material Setting

Surface Setting

Diffuse / Base

Color

• Warna dasar objek

- Warna yang tampak jika lighting berwarna putih
- Warna lighting mempengaruhi namun tidak begitu kuat

Speculla

! Waína pantulan cahaya / kilauan / gloss

- Posisi kilauan dipengaruhi posisi light source
- Waína lighting sangat mempengaruhi

Low Speculaí

High Speculaí

Roughness / Haídness

- Kenalusan permukaan
- Mempengaruhi efek specular

*Low Roughness
High Haídness*

*High Roughness
Low Haídness*

Shade

• Warna gelap

- Tidak terkena cahaya langsung
- Sangat dipengaruhi diffuse color dan emission color

*Dark/Low
Emission*

*Bright/High
Emission*

Metallic

- Membeikan efek warna logam

No Metallic

High Metallic

Mid Roughness

Low Roughness

Mateíal Slot

Preview

Result

- Hasil olah material dapat dilihat ketika rendering
- Shortcut rendering - F12
- Toggle render-object mode - F11

Memasang Material pada Face

Langkah

- Masuk ke Edit Mode
- Seleksi Face yang ingin diubah materialnya
- Pada panel material pilih material yang ingin digunakan
- Klik Assign

Link Material

[Understanding Materials - Blender 2.8 Tutorial for Beginners \(Eevee\) - YouTube](#)

Link Lighting

[Three Point Lighting - Blender 2.80 Fundamentals - YouTube](#)